

AYOLLAR KASTYUMBOP NAQSHLI TO'QIMASINI FIZIK-MEXANIK XUSUSIYATLARI TADQIQI

M.Q.Xaydarova

Valiyev G.N.

Ayollar kastyumbop naqshli to'qimani

fizik-mexanik xususiyatlari tadqiqi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20809069>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ayollar kostyumi uchun mo'ljallangan yangi naqshli to'qima namunalarning fizik-mexanik xususiyatlari tadqiq etilgan. Tadqiqot davomida turli chiziqli zichlikdagi va har xil yigirish usullarida olingan iplardan to'qilgan besh xil variantdagi namunalarning havo o'tkazuvchanligi, namlik shimuvchanligi, uzilish kuchi, qalinligi hamda deformatsion xossalari qiyosiy tahlil qilingan. Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, to'qimaning yuza zichligi va qalinligi uning havo o'tkazuvchanlik ko'rsatkichiga bevosita ta'sir ko'rsatadi: yuza zichligi past namunalarda havo o'tkazuvchanlik yuqori ($479 \text{ sm}^3/\text{sm}^2 \cdot \text{sek}$), zichligi yuqori namunalarda esa nisbatan past ($375 \text{ sm}^3/\text{sm}^2 \cdot \text{sek}$) ko'rsatkich qayd etilgan. Shuningdek, maqolada namunalarning namlikni shimish darajasi va yoyilish tezligi bo'yicha olingan laboratoriya natijalari keltirilgan bo'lib, ular kastyumbop matolar uchun belgilangan gigiyenik talablar asosida asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Naqshli to'qima, ayollar kostyumi, fizik-mexanik xususiyatlar, havo o'tkazuvchanlik, namlik shimuvchanlik, uzilish kuchi, to'qima zichligi, qaytar deformatsiya, tanda va arqoq, gigiyenik xossalar.

Аннотация: В данной статье исследованы физико-механические свойства новых образцов узорчатых тканей, предназначенных для женских костюмов. В ходе исследования проведен сравнительный анализ воздухопроницаемости, гигроскопичности, разрывной нагрузки, толщины и деформационных свойств пяти вариантов образцов, выработанных из пряжи различной линейной плотности и разных способов прядения. Результаты экспериментов показали, что поверхностная плотность и толщина ткани напрямую влияют на показатель воздухопроницаемости: у образцов с низкой поверхностной плотностью воздухопроницаемость высокая ($479 \text{ см}^3/\text{см}^2 \cdot \text{сек}$), а у образцов с высокой плотностью зафиксирован относительно низкий показатель ($375 \text{ см}^3/\text{см}^2 \cdot \text{сек}$). Также в статье представлены лабораторные результаты по степени впитывания влаги и скорости её распространения, которые обоснованы на основе гигиенических требований, установленных для костюмных тканей.

Ключевые слова: узорчатая ткань, женский костюм, физико-механические свойства, воздухопроницаемость, влагопоглощение, разрывная нагрузка, плотность ткани, обратимая деформация, основа и уток, гигиенические свойства.

Abstract: This article investigates the physico-mechanical properties of new patterned fabric samples designed for women's suits. During the research, a comparative analysis of air permeability, moisture absorption, breaking strength, thickness, and deformation properties was conducted on five different variants of samples woven from yarns with various linear densities and spinning methods. Experimental results demonstrated that the surface density and thickness of the fabric directly influence the air permeability rate: samples with lower surface density exhibited high air permeability ($479 \text{ cm}^3/\text{cm}^2\cdot\text{sec}$), while samples with high density recorded a relatively lower rate ($375 \text{ cm}^3/\text{cm}^2\cdot\text{sec}$). Furthermore, the article presents laboratory results regarding the moisture absorption degree and wicking speed, which are substantiated based on the hygienic requirements established for suiting fabrics.

Keywords: patterned fabric, women's suit, physico-mechanical properties, air permeability, moisture absorption, breaking strength, fabric density, resilient deformation, warp and weft, hygienic properties.

Yuqori sifatli kastyumbob buyumlarini ishlab chiqarishda mavjud xom ashyolarni hisobga olgan holda tayyor sifatli mahsulot shakllantirish jarayonida uning fizik xossalari mahsulotlarning sirt jilosini o'zgarishiga sabab bo'ladi. Kastyumbob mahsulotlarining aynan mana shu xususiyatlaridan foydalanib hozirgi vaqtdagi istye'molchini talablariga mos sifatli mahsulotlar olish asosiy vazifalardan biri hisoblanadi.

Bilamizki, kastyumbob buyumlari turli o'lchamda va ishlatish maqsadi bo'yicha har xil bo'ladi. Har bir kastyumbob buyumlari bir necha bor yuviladi va yuvish jarayonida uning fizik xossalari o'zgaradi.

Shu maqsadda turli chizikli zichlikdagi va turli yigirish usulida olingan iplardan to'qib olingan kastyumbob buyumlarini fizik xossalari o'rganilib kelinmoqda.

Kastyumbob to'qimalarini fizik xossalari ta'sir etuvchi omillariga havo o'tkazuvchanligi, namlikni olish kabi xususiyatlarini bildiradi.

Havo o'tkazuvchanlik- gazlamaning havo o'tkazish xususiyati; uning tola tarkibi, zichligi va pardoziga bog'liq bo'ladi. Siyrak gazlamalar havoni yaxshi o'tkazadi, zich gazlamalar, suv yuqtirmaydigan eritmalar shimdirilgan, rezinalangan gazlamalar havoni butunlay o'tkazmaydi yoki kam o'tkazadi.

Ayollar kostyumi uchun naqshli yangi to'qimalarining fizik-mexanik ko'rsatkichlari

2.1- jadval

Ko'rsatkichlar		Variantlar				
		I	II	III	IV	V
To'qimaning zichligi		180	200	200	240	260
Havo o'tkazuvchanligi V (sm ³ /sm ² , sek) 8 mm tirqish		479	453	430	403	375
To'qimaning shimuchanligi (%/s)		41.97	495.4	0	0	33.4
Uzilish kuchi R (N)	Tanda	684	576.1	734	870.2	938.2
	Arqoq	559.7	292	589	581.2	403
Qalinligi (mm)		0.415	0.643	0.674	0.686	0.708
Qaytmas deformatsiya ε _H (%)	Tanda	0	20	20	20	0
	Arqoq	0	11	20	20	20
Qaytar deformatsiya ε _o (%)	Tanda	100	80	80	80	100
	Arqoq	100	89	80	80	80

2.1 -rasm. To'qima namunalarini xavo o'tkazuvchanlik ko'rsatkichlari.

Olingan namunalarning xavo o'tkazuvchanligi 2.1-rasmdan ko'rinib turibdiki 1-namunada yuqori 479 yani namunani yuza zichligi past va matoni qalinligi meyorida bo'lganligi uchun xavo o'tkazuvchanligi yuqori chiqdi. 5-namuna esa 375 past bo'lib buning sababi matoni yuza zichligi va qalinligi yuqori bo'lganligi uchun namunani xavo o'tkazuvchanligi past. Qolgan 2-4- namunalar meyorida bo'lib natijalari ham bir biriga yaqin ko'rsatkich chiqqan.

1-jadval

Olingan to'qima namunalarining namlikni shimish xususiyatlari.

Xossa ko'rsatkichlari	1-namuna		2-namuna		3-namuna		4-namuna		5-namuna	
	Yu qori yuza	Pas tki yuza								
Namlanish vaqti	18.8	20	17.14	120	120	120	120	120	15.59	120
Shimish darajasi (%/s)	41.96		495.4		0		0		33.43	0
Maksimal namlanish radiusi (mm)	5		5		0		0		5	0
Yoyilish tezligi (mm/s)	0.26		0.289		0		0		0.32	0

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, kastyumbob to'qima turli o'lchamda va ishlatish maqsadi bo'yicha har xil bo'ladi. Har bir kastyumbob to'qimalar bir necha bor yuviladi va yuvish jarayonida uning fizik xossalari o'zgaradi. Olingan namunalarning xavo o'tkazuvchanligi namunaning yuza zichligi past va matoni qalinligi me'yorida bo'lganligi uchun xavo o'tkazuvchanligi yuqori chiqdi. Yuza zichligi va qalinligi yuqori bo'lgan namunaning xavo o'tkazuvchanligi past ko'rsatkich chiqqan.

Olingan to'qima namunalarida namlikni shimish darajasi tukli to'qimani yuqori yuzasi va pastki yuzasi xam yaxshi shimyapti, ya'ni namunalarning yuza zichligi yuqori bo'lganligi. Namunalarda namlikni yoyilish tezligi tukli to'qimani yuqori yuzasida amalga oshyapti va natijalari ham deyarli bir xil buning sababi tukli to'qimani yuqori yuzasi va pastki yuzasi zichligi bir xil bo'lganligi uchun namlikni yoyilish tezligi xam yaxshi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. П.С.Сиддиқов. Оптимизация технологических процессов и параметров при изготовлении национальных авровых тканей // автореф. д. т. н. Ташкент, 2017 г, 39
2. У.Т.Абдуллаев. Мураккаб тўқималар асосида янги таркибли матолар ишлаб чиқариш технологиясининг тадқиқоти // автореф. дис. техника фанлари номзоди. – Тошкент, ТТЕСИ, 2007 й. - 12 б.
3. М.А.Сайфиева. Тўқув усулида бадий безаш асосида янги таркибли газламалар яратиш // дисс. т. ф. н., Тошкент, 2009 й, 25, 100-б.
4. М.А.Сайфиева. “Бўйлама ва кўндаланг йўл-йўл бўртма нақшли тўқималарнинг қиёсий тадқиқоти” // Тўқимачилик муаммолари №3/2007, 47-б.
5. М.А.Сайфиева, Э.Ш.Алимбаев, У.Т.Абдуллаев. “Бош ва мураккаб тўқималар ўрилиши асосида бўртма нақшли газламалар ишлаб чиқаришга оид” // Тўқимачилик муаммолари №3/2007, 55-б.
6. У.Б.Ражапова, С.М.Исроилова. Турли толалар аралашмасидан олинган костюмбоп матоларнинг физик-механик хоссаларининг тадқиқоти // “Фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграциялашуви шароитида инновацион технологияларнинг долзарб муаммолари” Республика илмий-амалий анжумани илмий мақолалар тўплами (2-қисм), 29-30 ноябр, 2013 й, 119-121 б.
7. У.Б.Ражапова. Костюмбоп матоларнинг ҳаво ўтказувчанлиги ва ғижимланмаслигига турли толалар аралашмасининг таъсири // “Фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграциялашуви шароитида инновацион технологияларнинг долзарб муаммолари” Республика илмий-амалий анжумани илмий мақолалар тўплами, 29-30 ноябр, 2013 й, 121-123 б.
8. У.Б.Ражапова, Ш.Маҳкамova, Х.И.Ёдгорова. Костюмбоп газламаларнинг сифат кўрсаткичларига толалар аралашмасининг таъсири // “Фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграциялашуви шароитида инновацион технологияларнинг долзарб муаммолари” Республика илмий-амалий анжумани илмий мақолалар тўплами (2-қисм), 20 ноябр, 2014й, 45-49 б.

